

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 7 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 7

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 7

ТОШКЕНТ-2024

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№7 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2024-7>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Artur Gambaryan
yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)
Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ. МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ. МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)
Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW. ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Gasanova Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Адик Ли ВОПРОСЫ ФИНАНСОВО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ.....	5
2. Abdullayev Jamshid Djamilovich TIBBIY XIZMAT KO‘RSATISH BO‘YICHA INSON A’ZOLARINING TRANSPLANTASIYASI, YORDAMCHI REPRODUKTIV TEXNOLOGIYALAR, KOSMETOLOGIYA VA STOMATOLOGIYA XIZMATLARIGA OID SHARTNOMAVIY MUNOSABATLARIDA FUQAROLIK HUQUQIY JAVOBGARLIKNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	16
3. Рузиназаров Шухрат Нуралиевич РОЛЬ И МЕСТО ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В ИЕРАРХИИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДРЯДНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПО ГЛАВЕ 37 “ПОДРЯД” ГК РУЗ.....	32
4. Ишанходжаев Саидахмад Акармович МИГРАНТЛАР ҲУҚУҚЛАРИНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШНИНГ УНИВЕРСАЛ МЕХАНИЗМИ СИФАТИДА “МИГРАЦИЯ ВА ТАРАҚҚИЁТ БЎЙИЧА ГЛОБАЛ ФОРУМ”.....	49
5. Matkarimov Qudrat Qalandarovich ADVOKATURA INSTITUTINI RIVOJLANTIRISHNING AYRIM JIHATLARI.....	62
6. Radjarova Lola Nuriddinovna ICHKI ISHLAR ORGANLARI XODIMLARI IJTIMOY NIHOYASINING TASHKILIY-HUQUQIY SHAKLLARI, TURLARI.....	69
7. Абдуразаков Абдувосит Абдулхаевич ГИЁҲВАНДЛИК МОДДАЛАРИНИ ҚОНУНГА ХИЛОФ МУОМАЛАСИНИНГ КРИМИНОЛОГИК ЖИҲАТЛАРИ.....	78
8. Хамдамов Голибжон Толибжонович ВИДЫ И МЕХАНИЗМЫ МОШЕННИЧЕСТВ, СОВЕРШАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ IP-ТЕЛЕФОНИИ.....	87
9. Хайдаров Шухратжон Джумаевич IINOIY RAVISHDA NOMILA TUSHIRISH (ABORT) IINOYATINING SUBYEKTIV BELGILARI.....	94
10. Шамсидинов Зайниддин Зиёвиддинович НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ НЕЗАКОННОГО МАЙНИНГА.....	101
11. Суюнова Дильбар Жолдасбаевна ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН ПРИ ПРОВЕРКЕ ЗАКОННОСТИ, ОБОСНОВАННОСТИ, СПРАВЕДЛИВОСТИ СУДЕБНОГО ПРИГОВОРА.....	109
12. Тошматова Висолахон Икром қизи ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ НА НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЯХ.....	117

12.00.07-СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ. ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. АДВОКАТУРА

Matkarimov Qudrat Qalandarovich,
Toshkent davlat yuridik universiteti Sud, huquqni muhofaza qiluvchi organlar va advokatura kafedrası dotsenti,
Yuridik fanlar doktori (DSc)
E-mail: matkarimovkudrat79@gmail.com

ADVOKATURA INSTITUTINI RIVOJLANTIRISHNING AYRIM JIHLTLARI

For citation: Matkarimov Kudrat Kalandarovich. SOME ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF THE INSTITUTE OF ADVOCACY. Journal of Law Research. 2024, 9 vol., issue 7, pp. 62-68

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13148620>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada advokatura institutini rivojlantirishning ayrim jihatlari e'tibor qaratilgan. Advokat qonunchilikda nazarda tutilgan boshqa huquqlarga ham ega. Advokatlik faoliyatiga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etishni jadallashtirish lozim. Advokatlik faoliyatini amalga oshirish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarning tezkorlik bilan olinishini ta'minlash maqsadida advokatura, sud va huquqni muhofaza qilish organlari hamda boshqa davlat organlari o'rtasida elektron ma'lumotlar almashinuvini yanada takomillashtirish kerakligi bo'yicha fikr va mulohazalar bildirilgan.

Kalit so'zlar: Advokatura tushunchasi, odil sudlov, advokatlarning mustaqilligi, qonun ustuvorligi, inson huquqlari, ishonch bildiruvchi, himoya ostidagi shaxs.

Маткаримов Кудрат Каландарович,
Доцент кафедры Суд, правоохранные органы и адвокатуры
Ташкентского государственного юридического университета
Доктор юридических наук, (DSc)
E-mail: matkarimovkudrat79@gmail.com

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА АДВОКАТУРЫ

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящена некоторым аспектам развития института адвокатуры. Адвокат имеет и другие права, предусмотренные законодательством. Необходимо ускорить внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в адвокатскую деятельность. Высказаны мнения и суждения о необходимости дальнейшего совершенствования электронного обмена информацией между адвокатами, судами, правоохранными

органами и другими государственными органами в целях обеспечения быстрого доступа к информации, необходимой для осуществления правоприменительной практики.

Ключевые слова: понятие адвокатуры, справедливость, независимость адвокатов, верховенство закона, права человека, доверитель, подзащитное лицо.

Matkarimov Kudrat Kalandarovich,

Associate professor of the Department Judicial, law enforcement agencies and advocacy of Tashkent State University of Law,

Doctor of Laws

E-mail: matkarimovkudrat79@gmail.com

SOME ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF THE INSTITUTE OF ADVOCACY

ANNOTATION

This article is devoted to some aspects of the development of the Institute of advocacy. A lawyer has other rights provided for by law. It is necessary to accelerate the introduction of modern information and communication technologies into advocacy. Opinions and judgments were expressed on the need to further improve the electronic exchange of information between lawyers, courts, law enforcement agencies and other government agencies in order to ensure quick access to information necessary for the implementation of law enforcement practice.

Keywords: the concept of advocacy, justice, independence of lawyers, rule of law, human rights, principal, client.

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarning bosh maqsadi eng avvalo inson huquqi va erkinliklarini himoya qilishga qaratilgan. Shu bois, mustaqillikning dastlabki yillaridanoq, mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy sohaları kabi, sud-huquq tizimini isloh qilishga asosiy e'tibor qaratildi. Sud-huquq tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar jarayoni bugungi kunda respublikamizda mustaqil sud tizimini shakllantirdi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning tashabbuslari bilan mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohatlarning izchil amalga oshirilishi davomida O'zbekistonning 2022–2026 yillarga mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasi tasdiqlandi va keyingi besh yillikda amalga oshiriladigan islohotlarning zarur siyosiy-huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy va ilmiy-ma'rifiy asoslarini yaratib berishga qaratilgan bir qancha vazifalar belgilandi.

Taraqqiyot strategiyasining 19-maqsadida Advokatura institutining inson huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini himoya qilishdagi salohiyatini tubdan oshirish, shuningdek, aholi va tadbirkorlik sub'ektlarining malakali huquqiy xizmatlarga bo'lgan talabini to'liq qondirish bo'yicha birqancha vazifalar belgilandi [1].

Shuningdek, o'tgan 2017-2021 yillarda rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha inson huquqlarini ta'minlash, davlat organlarining hisobdorligi va ochiqligini kuchaytirish hamda fuqarolik jamiyati institutlari, ommaviy axborot vositalarining roli, aholi va jamoat birlashmalarining siyosiy faolligini oshirish bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirildi [2].

«Inson qadri uchun», «Davlat – inson uchun» degan ezgu g'oyalarni hayotga tatbiq etish maqsadida advokatura intitutini yanada rivojlantirishga talab oshib bormoqda. Fuqarolarning erkinligi, sha'ni va qadr-qimmatli oliy qadriyat ekanligi, fuqarolarning sud orqali himoyalani shga bo'lgan huquqlari, odil sudlov tamoyillari, sud davlat hokimiyatining mustaqil tarmog'i ekanligi, sudlarning mustaqilligi va faqat qonunga bo'ysunishi, aybsizlik prezumpsiyasi kabi qator fundamental, umum e'tirof etilgan xalqaro huquq normalari o'z aksini topgan.

Islohotlarning davomiyligi sifatida shuni taqozo etayabdiki, advokatura sohasini yanada rivojlantirish yani, Advokatura to'g'risidagi kodeksni ishlab chiqishga zarurat tug'ilmoqda. Unda sohaga oid barcha qonunlar va normativ-huquqiy hujjatlar mujassam bo'ladi. Shu bilan birga yuridik xizmat ko'rsatish sohasining huquqiy asoslari ham bora-bora takomillashtirilmoqda. Xususan, "Shartnomaviy huquqiy baza va yuridik xizmat to'g'risida"gi hamda "Bepul yuridik yordam

to‘g‘risida”gi qonunchilik takomillashtirilmoqda. Xususan: tergov va sudning barcha bosqichlarida fuqarolarning huquqlari, erkinliklari hamda qonuniy manfaatlarini himoya qilish borasida advokatning rolini mustahkamlanmoqda.

Advokatlar malakasini oshirish va imijini yuksaltirish – dolzarb vazifa.

Ma‘lumki, 2020-yil 30-iyun kuni O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzurida o‘tkazilgan odil sudlovni ta‘minlash va korrupsiyaga qarshi kurashish borasidagi vazifalar muhokamasiga bag‘ishlangan videoselektor yig‘ilishida sud-huquq tizimi, xususan, uning muhim tarkibiy qismi bo‘lmish advokatura sohasiga doir muammolar ham ko‘rib chiqilgandi. O‘shanda advokatura muammolari tilga olinar ekan, avvalo kadrlar tanqisligi va sifati masalasiga e‘tibor qaratildi. Mamlakatimizda bugungi kunda 4 mingdan ortiq advokat faoliyat yuritishi, ya‘ni aholi jon boshiga hisoblaganda 8,5 ming kishiga o‘rtacha 1 ta advokat to‘g‘ri kelishi, ularning ham 43 foizi, ya‘ni 1 ming 733 nafari Toshkent shahrida ish olib borishi ta‘kidlandi. Qolaversa, Samarqand, Andijon, Termiz, Nukus, Mirishkor, Zafarobod, Uzun kabi 20 ta tumanda birorta ham advokatlik firmasi ro‘yxatdan o‘tmagani tanqid qilindi.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ana shu muammolarning yechimi sifatida advokatlik faoliyatini boshlashi uchun yosh mutaxassislardan 2 yil yuridik taj talab etishni bekor qilish, talabalikdan advokat yordamchisi sifatida amaliyot o‘tash tartibini joriy etish vazifalarini belgilab berdi. Shuningdek, yuridik oliy o‘quv yurtlarida “advokatlik faoliyati” mutaxassisligi bo‘yicha magistrlar tayyorlash lozimligiga e‘tiborni qaratdi. Bunga qadar, birinchidan, Yurtboshimiz tomonidan Advokatlar palatasi huzurida Advokatlar akademiyasini tashkil etish tashabbusi ilgari surilganini eslatish maqsadga muvofiqdir. Bo‘ljak Advokatlar, shuningdek, Advokatlar akademiyasi, jumladan: advokatlarni tayyorlash, malakasini oshirish, huquqning turli sohalari bo‘yicha ixtisoslashtirish;

Bugungi kunda jadal globallashtayotgan dunyoda, jahon bozorida iqtisodiy, siyosiy, huquqiy va boshqa sohalari bo‘yicha raqobat tobora kuchayib borayotgan sharoitda advokatura taraqqiyoti tendensiyalarini aniqlash bo‘yicha istiqbolli ilmiy-amaliy va innovatsion tadqiqotlarni yo‘lga qo‘yish, texnologik innovatsiyalarni tatbiq etishdir. Advokatlarga taqdim etiladigan kafolatlar va advokatlik xizmatlari ko‘rsatishga taalluqli xalqaro standartlarni hisobga olgan holda, advokatlik huquqi va advokatlarning kasbiy tayyorgarligini oshirishga oid zamonaviy o‘quv va o‘quv-uslubiy qo‘llanmalar hamda dasturlar ishlab chiqish kabi vazifalar bilan shug‘ullanishga alohida e‘tibor qaratish zarur.

Ikkinchidan, kuzatishlarimiz shuni tasdiqlaydiki, talabalikning “qattiq noni”ni tatgan yosh mutaxassislar orasidan, eng yaxshi advokatlar yetishib chiqadi. Shunday ekan, yuridik yo‘nalishdagi oliy ta‘lim muassasalarida advokat kadrlarni tayyorlash, “Advokatlik huquqi” o‘quv kursini joriy etish, talabalarning advokatura sohasida amaliyot o‘tishini tashkil etish kabi masalalarga alohida ahamiyat berish talab etiladi.

Uchinchidan, advokatlik faoliyatini qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan zarur tashkiliy-huquqiy choralarni ishlab chiqish darkor. Bunday choralarni, ayniqsa:

huquqni himoya qilish faoliyati;

fuqarolarga yuridik yordam ko‘rsatish;

huquqiy targ‘ibot-tushuntirish ishlari;

huquqiy tarbiya yo‘nalishlarida izchil amalga oshirish taqozo etiladi.

Nega deganda, advokat –qonuniylik, adolat va insonparvarlik namunasi bo‘lib xizmat qilari ekan, huquq sohalari bo‘yicha chiniquqan va chinakam malakasini oshirgan bo‘lishi shart.

To‘rtinchidan, advokatlar imijini yuksaltirish va bugungi kun advokatining qiyofasini yaratish masalasi ham dolzarb bo‘lib turibdi. Bunda “O‘zbekiston advokaturasi: tarix va hozirgi zamon”, “O‘zbekiston advokaturasi jarayonlar va shaxslar timsolida” kabi kitoblarni nashr etish orqali o‘tmishdagi va bugungi kundagi taniqli advokatlarning tutgan o‘rni va ahamiyatini ko‘rsatib berish juda muhim.

Advokatlar huquqlarini ta‘minlashda parlamentning o‘rni va ahamiyati davlatimiz rahbarining fikricha, “advokatura instituti mustaqilligi, advokatlarning haq-huquqlari va qonuniy manfaatlarining samarali himoyasini ta‘minlash, huquqni muhofaza qilish organlari tomonidan ularning haq-huquqlari buzilganligi to‘g‘risidagi shikoyatlarining ko‘rib chiqilishi va tegishli baho

berilishi bilan bog'liq masalalarda parlamentning roli va ahamiyatini oshirish" lozim bo'ladi ("Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi" kitobi, 110-bet). Shu maqsadda:[4]

Shu o'rinda 2022-yil 2-5 iyul kunlari O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi delegatsiyasi Jenevaga tashrifi doirasida "Konstitutsiyaviy islohot: inson qadri va huquqlarini ta'minlash – bosh maqsad" mavzusida xalqaro davra suhbatini o'tkazganini qayd etish lozim. O'sha forumda ishtirok etgan BMT Inson huquqlari kengashining Sudyalari va advokatlari mustaqilligi masalalari bo'yicha maxsus ma'ruzachisi Diego Garisiya-Sayan quyidagi fikrlarni bildirdi:

"Fuqarolarning asosiy huquq va erkinliklarini hamda advokatlari va sudyalarning mustaqilligini amalda ta'minlash juda muhimdir. Bu borada muhtaram Prezident Shavkat Mirziyoyevning bevosita rahbarligida amalga oshirilayotgan ijobiy yangilanishlar yuksak bahoga loyiqdir. Shu jumladan, ochiqlik va transparentlikni ta'minlash, sudyalari va advokatlarning mustaqilligiga erishish yo'lida salmoqli ishlar amalga oshirilmoqda [5].

Shu o'rinda ayrim rivojlangan mamlakatlarning advokatlik faoliyatini litsenziyalash bo'yicha tajribasiga to'xtalib o'tsak.

Rossiya Federatsiyasida advokatlik faoliyati 2002-yil 15-maydagi "Advokatlik faoliyati va advokatura to'g'risida"gi Federal Qonun bilan tartibga solinadi. Mazkur Federal qonunning 9-moddasiga asosan, advokat maqomini olish uchun quyidagilar talab qilinadi:

- Akkreditatsiyalangan ta'lim dasturi bo'yicha olingan oliy yuridik ma'lumot yoki yuridik mutaxassislik bo'yicha ilmiy daraja;
- Yuridik mutaxassislik bo'yicha ikki yildan kam bo'lmagan ish staji yoki advokatlik sohasida qonunda belgilangan muddatda stajirovka o'tash belgilangan.

Ta'kidlash joizki, Rossiya Federatsiyasida advokatlik faoliyati bilan shug'ullanish uchun litsenziya talab etilmaydi.

advokat maqomini olish va advokatlik faoliyatini amalga oshirishga quyidagilar haqli emas:

- Rossiya Federatsiyasi qonunchiligida belgilangan tartibda muomalaga layoqatsiz hamda muomala layoqati cheklangan deb topilgan shaxslar;
- sudlanganlik holati tugallanmagan yoki sudlanganligi olib tashlanmagan shaxslarga ruxsat etilmaydi.

Advokat maqomini berish to'g'risidagi qaror Rossiya Federatsiyasi Advokatlari palatasining malaka komissiyasi tomonidan qabul qilinadi.

Advokat maqomini olish uchun quyidagi yuridik mutaxassislik bo'yicha ish stajiga ega bo'lish talab etiladi: [6].

1. sudya sifatidagi faoliyat;
2. oliy yuridik ma'lumot talab qilinadigan federal davlat organlarida, Rossiya Federatsiyasining ta'sis tuzilmalarining davlat organlarida, boshqa davlat organlaridagi faoliyat;
3. Oliy yuridik ma'lumot talab qilinadigan amaldagi Rossiya Federatsiyasi Konstitutsiyasi qabul qilingunga qadar mamlakat hududida mavjud bo'lgan SSSR, RSFSR va Rossiya Federatsiyasi davlat organlaridagi faoliyat;
4. oliy yuridik ma'lumot talab qilinadigan munitsipal vazifalarda;
5. Rossiya Federatsiyasi Oliy sudi huzuridagi Sud departamenti organlarida oliy yuridik ma'lumot talab qilinadigan lavozimlarda;
6. oliy yuridik ma'lumot talab qiladigan tashkilotlarning yuridik xizmatlari xodimi lavozimlarda;
7. oliy yuridik ma'lumot talab qiladigan ilmiy-tadqiqot muassasalarida;
8. kasb-hunar ta'limi tashkilotlarida, oliy o'quv yurtlari va ilmiy tashkilotlarda yuridik fanlar o'qituvchisi sifatidagi faoliyat;
9. advokat sifatidagi faoliyat;
10. advokat yordamchisi sifatidagi faoliyat;
11. notarius sifatidagi faoliyat.

Advokat Rossiya Federatsiyasi hududida qo'shimcha ruxsatnomasiz advokatlik faoliyatini amalga oshirish huquqiga ega.

Ushbu Federal qonun bilan belgilangan tartibda advokat maqomini olgan chet el fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarga, agar federal qonunlarda boshqacha qoida nazarda tutilgan bo'lmasa, Rossiya Federatsiyasi hududida advokatlik faoliyatini amalga oshirishga ruxsat beriladi.

Shu o'rinda ta'kidlab o'tish joizki, Rossiya Federatsiyasida malaka imtihonini muvaffaqiyatli topshira olmagan talabgorga qayta imtihon topshirish uchun bir yildan keyin ruxsat beriladi.

O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi bilan taqqoslaydigan bo'lsak, bizning mamlakatda qonunchilikdagi o'zgartirishlarga asosan, 2018-yilning 1-iyulidan boshlab qayta malaka imtihonini topshirish bir yildan olti oyga qisqartirildi.

Rossiya Federatsiyasida malaka komissiyasi advokat maqomini berish to'g'risida ariza beruvchiga ariza bergan kundan boshlab uch oy mobaynida advokat maqomini berish yoki rad etish to'g'risida qaror qabul qiladi.

Malaka komissiyasining arizachiga advokat maqomini berish to'g'risidagi qarori ariza beruvchi advokat qasamyod qabul qilgan kundan boshlab kuchga kiradi.

Malaka komissiyasi malaka imtihonini topshirgandan keyin imtihoniga kirishga xalaqit beradigan holatlar aniqlanmasa malaka imtihonini muvaffaqiyatli topshirgan arizachiga advokat maqomini berishni rad etishga haqli emas. Bunday hollarda advokat maqomini berishni rad etish to'g'risidagi qaror ustidan sudga shikoyat qilinishi mumkin.

Advokat maqomi ariza beruvchiga noma'lum muddatga beriladi va advokatning ma'lum bir yoshiga cheklanmaydi [3].

Germaniyada advokatlar faoliyatini tartibga solish quyidagi maxsus qonun hujjatlari bilan amalga oshiriladi:

- Advokatura to'g'risidagi Federal qonun (1959)
- Advokatlar xizmatlariga haq to'lash to'g'risidagi Federal nizom (1957).

Advokatura to'g'risidagi Federal qonun bilan axloqiy me'yorlar va qoidalar, shuningdek javobgarlik va qonun buzilish holatlarida javobgarlik tartibga solinadi. Ushbu ikki qonun hujjati hozirda Germaniyaning barcha hududlarida amal qiladi.

Germaniyada advokatlik kasbi juda mashhur kasblardan biri hisoblanadi. Bugungi kunda mamlakat jamiyatida malakali yuristlar "haddan tashqari ko'p" deb ayta olamiz. Statistik ma'lumotlarga asosan, hozirgi paytda mehnat bozorida advokatlarga talab yiliga 3-4 mingni tashkil qiladi, yiliga esa oliy o'quv yurtlarini 10 mingga yaqin yuristlar bitiradi. Birgina Bonnda 260 ming kishi uchun, 5,000 yurist talabalari to'g'ri keladi.

Bizning fikrimizcha, mazkur holatni Germaniya Federativ Respublikasining yutug'i sifatida e'tirof eta olamiz. Shu sababdan mamlakatda advokat maqomini olish tartibiga to'xtalib o'tamiz.

Germaniyada advokat maqomini olish uchun oliy yuridik ma'lumot talab qilinadi. Mazkur mamlakatda yuridik mutaxassislik bo'yicha oliy o'quv yurtlariga qabul qilish uchun deyarli raqobat yo'q deb ayta olamiz. Buning sababi, Germaniya o'quv yurtlarida maktab bitiruvchilarining 60 foizi o'zlari tanlagan mutaxassislik, shu jumladan yuridik yo'nalish bo'yicha oliy ma'lumotga ega bo'lishlari mumkin[7]. Ta'kidlab o'tish joizki, davlatda 40 dan ortiq yuridik maktablar mavjud. Advokatlar uchun malakali va sifatli ta'lim beradigan yetakchi universitetlardan biri bu Reyn Universitetidir. Oliy yuridik ta'limda Rossiyadan farqli ravishda bo'lajak yuristlar "unitar advokat" tamoyili bo'yicha o'qitiladi. Bu shuni anglatadiki, o'qitish paytida talabalar biron bir huquq sohasiga ixtisoslashmaydi va bitirgandan so'ng har qanday yurisprudensiya sohasida ishlashi mumkin[8].

Yuridik kasbni o'rganish muddati ikkita davlat imtihonlarini topshirish bilan 6-8 yil davom etadi. To'rt yil davomida talaba faqat nazariy fanlarni o'qiydi, masalan: fuqarolik, jinoyat va jamoat huquqi (ixtisoslashtirilgan fanlar - mehnat huquqi yoki ijtimoiy ta'minot huquqi va boshqa shu kabilar o'qitilmaydi). Shundan so'ng, birinchi davlat imtihoni topshiriladi.

Oliy yuridik ma'lumot olishning navbatdagi bosqichi uning amaliy qismi - amaliyotdir. Bu ikki yildan ko'proq vaqt davomida yurisprudensiyaning turli sohalarida bo'lib o'tadi. Bu vaqt ichida talaba turli yuridik kasblarni o'rganadi: olti oy sudda, to'rt oy prokuraturada, to'rt oy ijtimoiy sohada va boshqalar. Amaliyotdan so'ng talaba ikkinchi va yakuniy davlat imtihonini topshirishi shart. Shundan so'ng, talaba har qanday yurisprudensiya sohasida, shu jumladan advokatura sohasida ham ishlashi mumkin bo'ladi.

Shu o‘rinda ta’kidlab o‘tish joizki, advokatlik faoliyati bilan shug‘ullanishga faqat Germaniya sud tizimi to‘g‘risidagi qonun talablariga mos keladigan talabgorlarga ruxsat beriladi. Oliy yuridik ma’lumotga ega bo‘lgan va Germaniya qonunchiligi talablariga javob beradigan talabgorni advokatlik faoliyatiga qabul qilish u yashaydigan viloyat Adliya vazirligi tomonidan, advokatlar hududiy hay’atining fikrini hisobga olgan holda amalga oshiriladi. Adliya vazirligi hududiy advokatlar hay’atiga so‘rov yuboradi va ular ikki oy ichida o‘z xulosalarini taqdim etishga majburdir. Agar javob berilmasa, e’tiroz yo‘q deb hisoblanadi”[9].

Germaniya Federativ Respublikasida quyidagilar advokatlik faoliyati bilan shug‘ullanishga ruxsat berilmaydi:

- 1) federal konstitutsiyaviy sud qarori bilan asosiy fuqarolik huquqlaridan mahrum etilgan shaxslar;
- 2) sud qarori bilan davlat lavozimini egallash huquqidan mahrum qilingan shaxslar;
- 3) sud qarori bilan advokatlik faoliyatidan chiqarilgan shaxslar;
- 4) ma’muriy sudning qarori bilan huquqni muhofaza qilish organlaridan ishdan bo‘shatilgan shaxslar;
- 5) advokat unvoniga loyiq bo‘lmagan xatti-harakat sodir etganlikda ayblangan shaxslar;
- 6) noqonuniy tarzda Germaniyada mavjud bo‘lgan ijtimoiy tuzumga qarshi kurashda qatnashgan shaxslar;
- 7) jismoniy nogironligi yoki ruhiy kuchsizligi sababli uzoq vaqt davomida advokatlik faoliyatini yetarli darajada bajara olmaydigan shaxslar;
- 8) advokatning kasbiga va obro‘-siga nomuvofiq bo‘lgan faoliyat bilan shug‘ullangan shaxslar;
- 9) sudning qarori bilan mol-mulkni tasarruf etish huquqi cheklangan shaxslar;
- 10) sudya yoki davlat xizmatchisi bo‘lgan shaxslar (bu vazifalar ixtiyoriy ravishda bajariladigan holatlar bundan mustasno) deb belgilangan [10].

Yuqoridagilarni e’tiborga olib quyidagicha xulosaga kelish mumkin.

Mamlakatimizda raqamli advokaturani rivojlantirish kabi asosiy yo‘nalishlardagi vazifalarni o‘zida qamraydi. Shu o‘rinda shuni ta’kidlash joizki, raqamli advokaturani rivojlantirish uchun quyidagilarga alohida e’tibor qaratishimiz joiz.

Birinchidan, advokatlik faoliyatiga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etishni jadallashtirish lozim.

Ikkinchidan, advokatlik faoliyatini amalga oshirish uchun zarur bo‘lgan ma’lumotlarning tezkorlik bilan olinishini ta’minlash maqsadida advokatura, sud va huquqni muhofaza qilish organlari hamda boshqa davlat organlari o‘rtasida elektron ma’lumotlar almashinuvini yanada takomillashtirish kerak.

Uchinchidan, advokatlar tomonidan maxsus axborot dasturi orqali jismoniy va yuridik shaxslarga onlayn yuridik yordam ko‘rsatish imkoniyatlarini kengaytirish lozim.

To‘rtinchidan, advokatura faoliyati uchun zarur axborot tizimlari, ma’lumotlar bazalari va boshqa dasturiy mahsulotlarni shakllantirish hamda ularda saqlanadigan ma’lumotlarning kompleks himoya qilinishi va maxfiyligini ta’minlash lozimligini qayd etish muhim.

Tabiiyki, advokatura tizimiga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etishning ahamiyati beqiyos. Binobarin bu boradagi yangi qadamlar tizim faoliyatida inson omilini bartaraf etish orqali advokatura institutining davlat organlari va boshqa tuzilmalardan mustaqilligini oshirish imkonini beradi.

Beshinchidan, Advokatura kuni – advokatlar hamjamiyati vakillarining kasb bayrami sanasini belgilash kerak.

Yuqoridagi bildirilgan fikrlardan shunday xulosaga kelish mumkinki, bildirilgan takliflar fuqarolarning huquqlari va erkinliklarini samarali himoya qilishga shuningdek, advokatura institutini rivojiga o‘z hissasini qo‘shmasdan kolmaydi.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. 2022–2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi. T.: O‘zbekiston, 2022. (Development strategy of New Uzbekistan for 2022-2026. T.: Uzbekistan, 2022)
2. 2017–2021 yillarda O‘zbekiston respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yunalishlari bo‘yicha harakatlar strategiyasi T.: O‘zbekiston, 2017. (Action strategy on five priority areas of development of the Republic of Uzbekistan in 2017-2021 T.: Uzbekistan, 2017)
3. В редакции федеральных законов от 02.12.2019 № 400-ФЗ (As amended by federal laws dated December 2, 2019 No. 400-FZ)
4. https://studme.org/1031020816428/pravo/advokatura_federativnoy_respublike_germaniya
5. Хакимова К. Особенности определения адвокатской тайны в судебной практике США //Общество и инновации. – 2023. – Т. 4. – №. 2/S. – С. 1-5. (Khakimova K. Features of the definition of attorney-client privilege in US judicial practice // Society and Innovation. – 2023. – Т. 4. – No. 2/S. – P. 1-5)
6. https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36945/
7. Матмуротов А. Малака имтиҳонини топшириш тартибини такомиллаштириш масалалари //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 12/S. – С. 205-221 (Matmurotov A. Issues of improvement of the qualification exam procedure //Obshchestvo i innovatsii. - 2021. - Т. 2. – no. 12/S. - S. 205-221).
8. Matmurotov A. An analysis of some of the requirements for obtaining the status of an advocate in foreign countries //European Scholar Journal. – 2021. – Т. 2. – №. 11. – С. 133-136.
9. Kamola K. Mediation as an Alternative Way to Resolve Disputes in the Field of Intellectual Property Rights in Foreign Countries //Journal of Intellectual Property and Human Rights. – 2023. – Т. 2. – №. 8. – С. 5-10.
10. Норметова М., Нетьматов Ж. Понятие и сущность юридической помощи. Статус и роль адвокатов при оказании юридической помощи //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 3/S. – С. 502-506 (Normetova M., Nematov Zh. The concept and essence of legal assistance. Status and role of lawyers in providing legal assistance // Society and Innovation. – 2021. – Т. 2. – No. 3/S. – pp. 502-506).

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 7 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 7

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 7

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000